

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529222>

УДК 579

МИКРОМИЦЕТЫ И АКТИНОМИЦЕТЫ В НИЗИННЫХ ПОЧВАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**М.Р. Жантаева, П.Х. Косумова, Е.М. Исакова, М.Т. Котгоева,
М.А. Сельмурзаева, М.Р. Берсаева,**
магистранты 2 курса биолого-химического факультета,
Чеченский государственный университет

Аннотация: Основной природной нишей актиномицетов и грибов является почва, поэтому изучение этих организмов весьма важно для развития растениеводства и почвоведения и для уточнения характеристик микробиологической активности ее ценоза как фактора формирования почв и поддержания ее плодородия. В данной работе описывается качественный состав, таксономическое положение и частота встречаемости выделенных в низинных почвах ЧР грибов и актиномицетов.

Ключевые слова: грибы, актиномицеты, почва, микробиология, микромицеты, микроорганизм

MICROMYCETES AND ACTINOMYCETES IN LOWLAND SOILS OF THE CHECHEN REPUBLIC

M.R. Zhantaeva, P.Kh. Kosumova, E.M. Isakova, M.T. Kottoeva, M.A. Selmurzayeva, M.R. Bersaeva,

2nd year master's students of the faculty of Biology and Chemistry,
Chechen State University

Annotation: The main natural niche of actinomycetes and fungi is the soil, so the study of these organisms is very important for the development of crop production and soil science and for clarifying the characteristics of the microbiological activity of its cenosis as a factor in the formation of soils and maintaining its fertility. This paper describes the qualitative composition, taxonomic position and frequency of occurrence of fungi and actinomycetes isolated in lowland soils of the CR.

Keywords: fungi, actinomycetes, soil, microbiology, micromycetes, microorganism

Почва в современной почвоведческой микробиологии рассматривается как ниша, в которую интегрированы и совместно функционируют разнообразные виды микроорганизмов. Бактерии и грибы, обитающие в почве, отвечают за многие физиологические и морфологические функции почв. Они оказывают влияние на образование структуры и стабилизацию плодородия почвы, жизнедеятельность растительных сообществ [1].

На современном этапе микробиологических исследований возрастает исследовательский интерес к актиномицетам и микромицетам как к весьма перспективным источникам разнообразных природных биологически активных веществ, подстегнутый новыми исследованиями и достижениями генной инженерии [2, 3].

Актиномицеты в эволюционном плане являются, по-видимому, переходной формой от эубактерий к грибам, чему имеется множество доказательств их морфологии и физиологии. Огромное разнообразие биосинтетических субстанций, продуцируемых актиномицетами, приводит к выводу о том, что стратегия, выбранная этой группой для обитания в природных средах, вызвала необходимость лабильного переключения метаболизма для синтеза новых веществ. Эта черта оказалась успехом актиномицетов в конкурентном выживании.

Однако, исследовательский потенциал актиномицетов и микромицетов еще значителен.

К грибам, способным к ведению брожения в анаэробных условиях, относят преимущественно дрожжи, но в ряде работ указаны и мицелиальные грибы, активно использующие простые сахара в строго анаэробных условиях, либо при ограниченном поступлении кислорода в среду [4-6]. Обычно в литературе описывают развитие грибов в жидкой культуре, где можно наблюдать вариативность их морфологических структур [7]. Характер роста факультативно-анаэробных микромицетов на твердой среде в анаэробных условиях практически не описан. Данный факт – использование плотных питательных сред для выделения факультативно-анаэробных мицетов можно считать научной новизной нашего исследования. Сравнительный подход к исследованиям морфологических свойств актинобактерий, выделенных из природных мест обитания также применен впервые.

Актиномицеты наблюдали на плотных средах и в мазках, окрашенных по Граму. Важными характеристиками являлись форма и цвет колоний, характер края колонии, образование мицелия, характер образования спор.

Морфологические признаки клеток актинобактерий при микроскопировании мазков описывали, включая окраску по Граму (учитывая возможность вариативности), строение клетки, взаимное расположение клеток, строение и расположение спораносцев, наличие гиф, несущих споры, количество спор в цепочках. Колонии актиномицетов культивировали на чашке Петри с различными питательными средами. После окончания накопления биоматериала производили пересев полученных колоний на дифференциально-диагностические питательные среды для целенаправленного выделения актинобактерий.

Культуральные свойства выделенных актинобактерий изучали на агаризованных средах: Чапека с глюкозой, Чапека с крахмалом, на овсяном агаре, крахмало-аммиачной агаризованной среде [8].

Для идентификации фиксировали признаки актиномицетов: форму колоний, цвет колоний, консистенцию колоний, характер края, наличие мицелия.

Цитологические наблюдения культур проводили на агаризованной среде и в мазках, окрашенных по Граму, использовали световой микроскоп «Биолам». Размеры спорангиев культуры на чашках определяли под микроскопом с помощью окулярного микрометра [8].

Таксономическую идентификацию проводили, просматривая колонии актиномицетов, выросшие на плотной питательной среде в чашках Петри, при малом увеличении микроскопа (рис. 1).

Рисунок 1 – Актиномицеты – идентификация до рода
(1 – *Streptomyces*; 2 – *Stertovertucullium*; 3 – *Nokardia*; 4 – *Micromonospora*; 5 – *Streptosporangium*)

Исследования цитологии клеток культур фиксировали с помощью фотоаппарата, делали фото через окуляр микроскопа БИОЛАМ, обрабатывали с помощью компьютера (программа Microsoft Power Point).

Идентификацию проводили по следующим критериям (табл. 1).

Таблица 1 – Идентификация актиномицетов по морфологии мицелия

Род актиномицетов	Описание роста
Streptomyces	Образуют цепочки спор на воздушном мицелии и нефрагментирующийся мицелий
Micromonospora	Образуют одиночные споры на субстратном мицелии, отсутствие или слабое развитие стерильного воздушного мицелия, нефрагментирующийся мицелий
Streptosporangium	Образуют ветвящегося, не фрагментированного субстратного мицелия, не несущего споры, и воздушных гиф с цепочками спор и спорангиями
Олигоспоровые актиномицеты	Образуют одиночные споры на воздушном мицелии, либо короткие цепочки более крупных по размеру спор на ветках воздушного мицелия

Количество клеток актиномицетов и мицелиальных грибов определяли методом посева на агаризованные среды. Для подсчета численности клеток в качестве культуральной питательной среды использовали пептонный бульон и агар. Отбирали по два образца из почв. Из каждого образца составляли три навески для снижения погрешности и получения среднего результата. Навеску в 10 г почвы засеивали в колбу со стерильной водой, налитой в колбу в количестве 90 мл. Делали десятикратные разведения для снижения концентрации бактерий в пробе. Из каждого предыдущего разведения отдельной стерильной пипеткой брали 1 см³ суспензии и переносили в следующую пробирку с 9 см³. Всякий раз использовали новую стерильную пипетку. Из полученных суспензий делали посев на плотные среды.

Чашки Петри с посевами термостатировали при 29 °С в течение 10-14 суток. Проводили подсчет единичных колоние-единиц, выросших на чашках.

Для этого клали чашку вверх дном на темный лист бумаги для лучшего определения колоний. При обильном росте микробов дно чашки делили карандашом на сектора, подсчитывая количество колоний в каждом секторе, а затем полученные результаты складывали и умножали на степень разведения почвы, показывая, таким образом, число, соответствующее количеству микробов в 1 см исследуемой почвы [8].

Выделение мицелиальных организмов грибов методом посева из почвенной суспензии на агаризованные питательные среды дает возможность

обнаружить и определить качественный состав микроскопических грибов, содержащихся в образце почвы.

Приготовление чашек с посевами производили после остывания среды до температуры около 50 °С. В этом случае, посев отобранных и приготовленных разведений производили в глубину расплавленной и остывшей среды.

Вырастая, колонии на чашке с питательной средой представляют собой колониобразующую единицу (КОЕ), которая может быть бактериальной, дрожжевой колонией или мицелием актиномицета или гриба. Так, учитывая колонии микроорганизмов, выросшие на поверхности питательной среды, можно определить количество КОЕ в 1 г почвы.

В качестве основной питательной среды использовали среду Сабуро и сусло-агар.

Агаризованную среду разливали по флаконам или колбам, стерилизовали. Перед посевом среду расплавляли на водяной бане и охлаждали до 45 °С. В охлажденную стерильную среду вносили суспензию почвы пипеткой из расчета 0,5 мл на 100 мл среды. Тщательно перемешивали засеваемый материал со средой и переносили в чашки Петри. После застывания агара термостатировали в течение 5 суток при температуре 29 °С.

Создание анаэробных условий достигали следующим образом. Чашки с посевами ставили в эксикатор с притертой крышкой, туда же устанавливали небольшую свечу, поджигали и закрывали крышку. Свеча сгорала, происходил расход кислорода, находившегося в эксикаторе. Эксикатор ставили в термостат для инкубирования в анаэробных условиях.

При выделении грибов методом разведений учет количественного содержания грибных зародышей производили на чашках Петри, в каждую из которых определяли общее количество колоний грибов, подсчитывали среднее арифметическое. Количество грибных колоний рассчитывали на 1 г абсолютно сухой почвы по формуле:

$$N = A \times B \times V / \Gamma,$$

где А – среднее количество колоний грибов в чашках Петри;

Б – разведение, из которого сделан посев;

В – масса влажной почвы;

Г – масса сухой почвы (для воды 1 мл).

Для идентификации и определения таксономического положения выделенных грибов определяли их культуральные и морфологические признаки, изучали и описывали строение репродуктивных органов.

Наблюдение за культурами грибов вели в течение 4-5 суток. Отмечали скорость роста колоний (быстро растущие или медленно растущие), внешний вид колонии, сладчатость и текстуру колонии (бархатистая, пушистая, шерстистая, шероховатая, войлочная), запах

культуры, окраску колонии, наличие эксудата, окраску субстратного и воздушного мицелия, диффузию пигмента в агар, окраску окружающей среды.

Частоту встречаемости идентифицированных грибов определяли по числу почвенных образцов, в которых встречали данный вид, выражали в процентах от общего числа образцов (%): $p = n \cdot 100 / N$, где n количество образцов, в которых обнаружен данный вид; N общее количество исследованных образцов, равное 25.

В настоящей работе провели выделение и культивирование мицелиальных микроскопических грибов родов *Aspergillus* (*A.niger* и *A.versicolor*), *Paecilomyces* (*P.variotii bainer*), *Penicillium* (*P. niger*), фитопатогенных грибов рода *Fusarium* (*F.oxysporum*) выращенных в анаэробных условиях на агаризованной среде и актиномицетов родов *Rhodococcus* и *Actinoplanes*. Полученные штаммы высевали из почвенных местообитаний.

Колонии актинобактерий рода *Rhodococcus* могут быть шероховатыми, гладкими или мукоидными и окрашенными в светло-желтый, желтовато-коричневый, кремовый, желтый, оранжевый или красный цвет, хотя встречаются и бесцветные варианты. В наших исследованиях были описаны ярко-оранжевые колонии родококков, имевшие круглую или слегка овальную форму, ровными краями, приподнятую над уровнем агара, гладкими и блестящими.

Выделенные колонии родококков изучали при микроскопировании. Клетки актиномицетов имели морфологические особенности, свойственные мицелиарным прокариотам. Клетки кокковидной формы, объединяющиеся в длинные цепочки, склонные к ветвлению. Внутри клеток отмечались споры актиномицетов округлой формы.

Таким образом, в нашей работе на примере бактерий рода *Rhodococcus* показано, что актиномицеты являются не вполне обычными прокариотами, обладающими способностью создавать ветвистый мицелий и экзогенно образовывать споры для размножения. Высокая биосинтетическая способность и конкурентная устойчивость актиномицетов в природных нишах в совокупности с нестандартными для прокариот морфологическими особенностями позволяет говорить о них как о переходном звене, возникшем в процессе эволюции между бактериями и грибами.

Результаты определения количественного состава актиномицетов и грибных клеток в образцах почв проводили по сезонам (весенний, летний и осенний). Кроме того, оценивали их вклад в общее микробное сообщество почв разных районов (табл. 2).

Таблица 2 – Количественный учет микробного сообщества почв разных районов

Сезон	Район 1		Район 2	
	Общее количество актиноидов, КОЕ/г	Общее количество грибов, КОЕ/г	Общее количество актиноидов, КОЕ/г	Общее количество грибов, КОЕ/г
Весна	$2,4 \cdot 10^6$	$1,8 \cdot 10^3$	$3,5 \cdot 10^6$	$2,2 \cdot 10^3$
Лето	$2,8 \cdot 10^6$	$1,3 \cdot 10^3$	$2,9 \cdot 10^6$	$1,5 \cdot 10^3$
Осень	$1,6 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^4$	$1,2 \cdot 10^6$	$0,8 \cdot 10^4$

Общее количество микроорганизмов в образцах почвы по сезонам года в разных районах отбора проб существенно различалось, составляя от 2,4 до 3,5 млн клеток в весенний сезон, что составило максимальное количество по сезонам года. Наименьшее количество микроорганизмов в почве наблюдалось в осенний период, составляя от 1,2 млн до 1,6 млн клеток.

По результатам, представленным в таблице, видно, что и по районам численность микробного сообщества почвы различается, достигая максимальных цифр в районе № 2, где особенно повышается численность микроорганизмов в весенний период, достигая 3,5 млн клеток в 1 г почвенных образцов. При этом отмечено, что сообщество микроорганизмов проявляет сезонную изменчивость, которая заключается в снижении численности при переходе от весеннего периода сначала к жаркому летнему сезону, а затем – к прохладному осеннему периоду. Сообщество почвенных микроорганизмов проявляет чуткую реакцию на изменение температуры окружающей среды, снижая свою численность при наступлении более неблагоприятных условий обитания.

Наибольшая аэрация почв наблюдается в весенний период, когда приходит в движение почвенный зооценоз. Это в свою очередь также создает благоприятные условия для развития факультативно-анаэробной части микробиоценоза.

Вероятно, на сообществе микроорганизмов почвы, отражается и качество почвы, поскольку районы различались по видам почв. Также полученные результаты свидетельствуют о том, что сообщество микроорганизмов начинает более интенсивно развиваться в условиях увеличения доступного органического вещества в среде, что в полной мере наблюдается в весенний период.

Таким образом, отмечено, что на численность микроорганизмов почвы существенное влияние оказывают климатические условия и аэрация почвы. Показано, что максимальное количество микроорганизмов наблюдается в весенний период и в точке отбора района № 2, где почвы каштановые, богатые органическим веществом.

Вклад грибов в общее сообщество микроорганизмов, как правило, значительно уступает количеству актиномицетов, однако грибы, как и актиномицеты, являются неотъемлемой частью микробного сообщества почвенных ценозов. В грибном сообществе не столь выражена пространственно-временная изменчивость, как у актиномицетов, количество клеток грибов незначительно изменяется в течение сезона к сезону и составляет примерно одинаковые суммы в трех исследованных районах за небольшим исключением. В осенний сезон района № 2 была зафиксирована большая численность грибов, составившая 8000 КОЕ/г, что вероятно было связано с наступлением особо благоприятных условий для их развития. Эта вспышка численности не системна, однако, причины такого всплеска нуждаются в дальнейшем изучении.

Список литературы

- [1] Бабьева И.П. Биология дрожжей / И.П. Бабьева, И.Я. Чернов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 221 с.
- [2] Дохтукаева А.М. Антибиотикорезистентность грибов рода *Candida*. / А.М. Дохтукаева, Я.С. Усаева, Е.М. Исакова. // Сборник – Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России. Материалы XXII международной научной конференции. – Махачкала, 2020. 56-61 с.
- [3] Элиханова Э.Р. Особенности строения клеток плесневых грибов. / Э.Р. Элиханова, Я.С. Усаева, А.М. Дохтукаева. // Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и аспирантов «Наука и молодежь». – Чеченский государственный университет, 2018. 212-217 с.
- [4] Бартницкий-Гарсиа, С. Тиамин гидрохлорида и никотиновой кислоты: анаэробные факторы роста гриба *Mucor rouxii* / С. Бартницкий-Гарсиа, С.Ш. Никерсон. // *J. Bacterid.* – 1981, Vol. 82. 142-148 с.
- [5] Кертис П.В. / Анаэробный рост грибов. / П.В Кертис. – 1969 Vol. 53. 299-302 с.
- [6] Marchand R. An unusual facultative anaerobic filamentous fungi, selected by prolonged cultivation conditions the enrichment. / R. Marchant, S. Nigam, I.M. Banat. // *Mycol. Res.* – 1994. 98 (7). 757-767 с.
- [7] Биологические особенности разных штаммов пекарских дрожжей // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. / Я.С. Усаева,

А.М. Дохтукаева и др. – Серия: Естественные и технические науки, 2018. № 12. 52-58 с.

[8] Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. / Д.Г. Звягинцев. – М.: Изд-во Московского государственного университета. 1991. 156-163 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Babeva I.P. Yeast Biology / I.P. Babeva, I. Ya. Chernov. – M.: Partnership of scientific publications KMK, 2004. 221 p.

[2] Dokhtukaeva A.M. Antibiotic resistance of fungi of the genus *Candida*. / A.M. Dokhtukaeva, Y.S. Usaeva, E.M. Isakov. // Collection – Biological diversity of the Caucasus and the South of Russia. Materials of the XXII international scientific conference. – Makhachkala, 2020. 56-61 p.

[3] Elikhanova E.R. Features of the structure of cells of molds. / E.R. Elikhanova, Ya.S. Usaeva, A.M. Dokhtukaev. // All-Russian scientific-practical conference of students, young scientists and graduate students "Science and Youth". – Chechen State University, 2018. 212-217 p.

[4] Bartnitsky-Garcia, S. Thiamine hydrochloride and niacin: anaerobic growth factors of the fungus *Mucor rowcii* / S. Bartnitsky-Garcia, S.Sh. Nickerson. // J. Bacterid. – 1981, Vol. 82. 142-148 p.

[5] Curtis P.V. / Anaerobic growth of fungi. / P.V. Curtis. – 1969. Vol. 53. 299-302 p.

[6] Marchand R. An unusual facultative anaerobic filamentous fungi, selected by prolonged cultivation conditions the enrichment. / R. Marchant, S. Nigam, I.M. Banat. // Mycol. Resolution. 1994.98 (7). 757-767 p.

[7] Biological characteristics of different strains of baker's yeast // Modern science: actual problems of theory and practice. / I'M WITH. Usaeva, A.M. Dokhtukaeva et al. – Series: Natural and technical sciences, 2018. No. 12. 52-58 p.

[8] Zvyagintsev D.G. Methods of soil microbiology and biochemistry. / D.G. Zvyagintsev. – M.: Publishing house of Moscow State University. 1991. 156-163 p.

© М.Р. Жантаева, П.Х. Косумова, Е.М. Исакова, М.Т. Коттоева, М.А. Сельмурзаева, М.Р. Берсаева, 2021

Поступила в редакцию 01.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Жантаева М.Р., Косумова П.Х., Исакова Е.М., Котгоева М.Т., Сельмурзаева М.А., Берсаева М.Р. Микробиоты и актиномицеты в низинных почвах Чеченской Республики // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 22-32. URL: <https://ip-journal.ru/>